

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН В КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ: СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЖСКИХ АНТРОПОНИМОВ

Тажигалиева Нурсулу Бисенгалиевна

старший преподаватель кафедры теории и практики перевода
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18298100>

Аннотация: Статья посвящена анализу структуры и способов образования личных мужских имён в каракалпакском языке. Рассматриваются основные типы словообразовательных моделей, а также функционально-семантические особенности антропонимических аффиксов и аффиксоидов. Показана роль древнетюркского наследия, арабских влияний и локальных социокультурных факторов в формировании антропонимической системы. Установлено, что каракалпакские личные имена сохраняют древние традиции имя творчества, одновременно демонстрируя продуктивность эмоционально-оценочных формантов и устойчивость словообразовательных структур.

Ключевые слова: антропоним, словообразование, каракалпакский язык, тюркские языки, антропоформант, аффикс, аффиксоид, лингвокультура.

Антропонимическая система каракалпаков представляет собой сложное и многослойное явление, отражающее взаимодействие древних тюркских традиций, исламской культуры и местных социально-исторических факторов. Личное имя, являясь важнейшим элементом национальной культуры, выполняет не только номинативную, но и социально-идентификационную, этнокультурную и символическую функции. Как «социальный знак», оно фиксирует представления народа о мире, ценностные ориентиры, статусные различия и эстетические предпочтения.

Язык, выступая средством коммуникации и механизмом концептуализации действительности, обеспечивает сохранение и воспроизводство культурных кодов, что наиболее ярко проявляется в сфере именования. Для каракалпакской антропонимии, как части тюркского ономастикона, характерны древние словообразовательные модели, устойчивые аффиксальные форманты, а также многочисленные заимствования, главным образом арабского происхождения, связанные с распространением ислама.

Изучение структурных особенностей личных мужских имен, механизмов их словообразования, семантических и функциональных характеристик аффиксов позволяет реконструировать элементы национальной языковой картины мира, выявить степень сохранности тюркского культурного наследия и определить специфику каракалпакской

имятворческой традиции. В рамках данной работы анализируются словообразовательные модели, типология аффиксов, их историко-культурная обусловленность, а также роль эмоционально-ласкательных и статусных формантов в формировании мужских антропонимов.

Антропонимы отражает культурно-исторические особенности народа, его мировоззрение и систему духовных ценностей. Согласно В.В. Воробьёву, язык является «основной формой выражения и существования национальной культуры» [3. 331], что позволяет рассматривать личные имена как важный элемент культурной памяти.

Каракалпакский антропонимикон формировался под влиянием древнетюркских корней, исламской традиции, арабо-персидской письменной культуры, а также русских и общетюркских заимствований [1. 120]. Современный этап развития характеризуется инновационными процессами, связанными с глобализацией, культурными контактами и изменением социальных норм.

В контексте тюркского ономастикона каракалпакские личные имена демонстрируют устойчивость древних словообразовательных моделей, что проявляется в сохранении архаичных корней, формантов и мотивационно-номинативных принципов. Древние компоненты *ел*, *оғул*, *йол* и др., известные по источникам V–VIII вв., продолжают функционировать в современной антропонимии: Елгелди, Елмурат, Улбосын, Жоллыбай. Социальные титулы *қаған*, *тегин*, *тархан*, *хан* в прошлом определяли статус носителя имени.

В одном из первых специальных исследований словообразования личных имен «обнаружено более 60 имяобразующих аффиксов: *-бай*, *-жан*, *-бек*, *-ғазы*, *-дин*, *-бий*, *-берген*, *-хан*, *-бет*, *-назар*, *-нияз*, *-бет*, *-ман*, *-мурат*, *-мырза*, *-хожа*, *-дәне*, *-камал*, *-шы*, *-ымбет*, *-бет*, *-жар*, *-гелди*, *-қул*, *-лық*, *-тай*, *-улла*, *-ғулла*, *-қозы*, *-тай*, *-бар*, *-яр*, *-ғафур*, *-ғаллий*, *-ғәний*, *-жаббар*, *-жамал*, *-жәлий*, *-жәмий*, *-жәмил*, *-жәмшийт*, *-зайыт*, *-қалық*, *-қәмий*, *қәдир*, *-қияс*, *-мәжит*, *-мәлик*, *-мәмбет*, *-найым*, *-насыр*, *-нияз*, *-разақ*, *-раман*, *-рахман*, *-рәсүл*, *-рейим*, *-салам*, *-самат*, *-саттар*, *-ўәлий*, *-халық*, *-шәрип*, *-бәкир*, *-булла*, *-әким*, *-заман*, *-қайып*, т.д.» [4. 90].

Последние исследования отмечают в образовании ЛИ «аффиксальный и способ словосложения (словообразовательный), а также с помощью эмоциональных имяобразующих компонентов» [5. 44]. Также, отмечая то, что словообразование ЛИ отличается от словообразования имен, перечисляются следующие типы аффиксов: *-дай*, *тек*, *-ш*, *-аш*, *-еш*, *-ыш*, *-иш*, *-м*, *-ым*, *-им*, *-дан*, *-ден*, *-тан*, *-тен*, *-ет*, *-к*, *-ақ*, *-ек*, *-н*, *-ан*, *-ен*, *-әке*, *-еке*, *-ай*, *-бай*, *-бий*, *-бек*, *-жан*, *-хан* и др.

Язык, как средство концептуализации действительности, отражает культурные и социальные процессы. Личное имя выражает оценочные, сакральные и мировоззренческие установки общества. Как отмечает Г. Ф.

Благова, структура антропонимической системы сохраняет устойчивость даже при трансформации религиозных и культурных установок, что свидетельствует о глубинной преемственности ономастикона тюркских народов. [2. 660].

Современные каракалпакские личные имена включают древнетюркские, арабские и в меньшей степени персидские элементы. Наибольшую долю заимствований составляют арабские имена, представленные описательными, охранными и теофорными типами (*Абдула, Рахман, Насыр, Жамал*).

Структурные типы каракалпакских антропонимов

В структурно-морфологическом отношении антропонимы делятся на:

- **простые** (непроизводные и производные);
- **сложные** (двукомпонентные и многочастные).

Производные имена формируются с помощью аффиксов и формантов, исторически связанных с общетюркскими моделями, а также с арабо-исламским антропонимным наследием.

Продуктивные словообразовательные аффиксы

К числу наиболее употребительных аффиксов относятся:

- ман / -мен / -пан: *Айман, Караман, Бекпан;*
- дан / -лан: *Бердан, Ерлан, Нурлан;*
- ыс / -ис / -ыш / -ш: *Куаныш, Жубаныш.*

Эти аффиксы сохраняют грамматическую моносемантическую и придают имени субъективно-оценочный или эмоциональный оттенок.

Непродуктивные аффиксы

Среди них выделяются:

- стан (*Гулистан*);
- зар (*Гулзар*);
- к (*Тилек*).

Они встречаются преимущественно в именах, заимствованных из персидско-арабской традиции.

Глагольные формы в образовании имён

Некоторые антропонимы происходят от глагольных форм:

- **возвратного залога**: *Сүйин, Жубан, Дүзел;*
- **взаимно-совместного залога**: *Оңгар, Жеткер;*
- **повелительного наклонения III лица**: *Турсын, Қойсын, Журсин.*

Эти имена отражают пожелание, приказ или созидательный акт номинатора.

Эмоционально-ласкательные и оценочные форманты

Наиболее широко представлена группа аффиксов, выражающих ласкательность и эмоциональную окраску:

Аффиксы уменьшительно-ласкательного значения

- ш / -аш / -еш / -ыш / -иш: *Аллаш, Балташ, Жумаш, Өтеш;*
- ым / -им / -м: *Досым, Есим, Бегим;*

-дан / -ден / -тан / -тен: *Сердан, Байдан, Айдан*;

-ет: *Самет, Бекет, Есет*.

Форманты -к, -ақ, -ек, -н, -ан, -ен

Широко распространены в составе традиционных имён: *Айтақ, Дүйсек, Жапақ, Бекан, Жуман*.

Аффиксоиды

-тай: *Амантай, Ертай* (связывается со значением «жеребёнок»);

-ай: *Абылай, Жолай* (предположительно связано со словом *ай* «луна»);

-бай: *Батырбай, Акылбай* — первоначально указывал на богатство;

-бек, -бий: *Мурабек, Атабек* — имели статусное значение;

-жан, -хан: *Айтжан, Досжан, Назархан* — выражают ласкательность и уважение;

-эке / -еке: *Сэке, Айеке* — уважительная форма.

Аффиксоиды в каракалпакской антропонимии играют особую роль, формируя эмоционально-оценочную и социально-статусную семантику имени.

Исследование структуры и способов образования личных мужских имён каракалпаков показывает, что антропонимическая система сохраняет устойчивость древнетюркских моделей и одновременно демонстрирует динамичное развитие за счёт арабо-исламских заимствований и эмоционально-ласкательных формантов.

Аффиксы и аффиксоиды выполняют множество функций: они задают грамматическую форму имени, выражают эмоциональное отношение, подчеркивают статус, передают культурно-символические значения. Продуктивность уменьшительно-ласкательных и оценочных формантов свидетельствует о важной роли субъективно-оценочных характеристик в каракалпакской имятворческой традиции.

Таким образом, антропонимия каракалпаков представляет собой уникальный пласт тюркской лингвокультуры, демонстрирующий богатство словообразовательных моделей, сложную историческую стратификацию и устойчивую культурную преемственность.

Список литературы:

1. Баскаков Н. А. Избранные труды по тюркской ономастике // Тюркологические исследования. — М.: Наука, 1984. — С. 120–198.
2. Благова Г. Ф. Космологические и социальные представления в пратюркских именах // Язык и культура: сборник научных трудов. — М.: Наука, 2006. — С. 660–763.
3. Воробьёв В. В. Лингвокультурология: теория и методы. — М.: РУДН, 1997. — 331 с.
4. Доспанов, У. Каракалпакские личные имена: словообразовательные особенности. — Нукус, 1994. — 120 с.

5. Сайымбетов, О. Каракалпакские личные имена: структуры и форманты. — Нукус, 1998. — 156 с.